

**ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ АХМАДУЛИНОЙ Б. А.).**

Еркулова Жасмина Хуснудиновна

Студентка 2-курса факультета
русского и родственных языков

Термезского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7416912>

ARTICLE INFO

Received: 28th November 2022

Accepted: 06th December 2022

Online: 08th December 2022

KEY WORDS

Лирика, жизнь, любовь,
чувства, грациозность,
расставание, боль.

ABSTRACT

В исследовательской статье рассматривается любовная лирика выдающейся поэтессы Ахмадулиной Б. А. Поэзия, которой наполнила серебряный век элегантными стихотворениями, которые занимают достойное место в современной литературе. Автор на примере лирических произведений, анализирует любовную тему, связанную с реальной жизнью поэтессы. Он отмечает, что лирика поэтессы передаёт её личные переживания, так как её лирика переплетается с тяжёлыми жизненными проблемами, которые перенесла Ахмадулина Б.А.

В настоящее время уделяется особое внимание поэзии прошлого столетия. Всё те же темы остаются извечными, но подход к созданию лирических произведений у каждого разный. Одно остаётся неизменным, это то, что любовь не стареет и не имеет определённого возраста. Она придёт в нужный час и вдохновит поэта любого возраста написание лирических произведений. Изучая и анализируя стихотворения поэтов о любви, мы можем почувствовать весь спектр их эмоций и чувств, а также понять, какую роль играла любовь в жизни поэта. Несмотря на все исследования в области любовной лирики, многие аспекты в данной области недостаточно хорошо изучены. В настоящее время необходимо повысить интерес

молодёжи в изучении лирики поэтов серебряного века, а именно поэтов, которые мало изучены и которые до сих пор оставались за кулисами.

К сожалению, люди не пришли к выводу, что любовь в жизни каждого человека занимает важное место. Понимание приходит только после того, когда они теряют близких людей или начинают чувствовать себя одинокими и никому ненужными. Поэзия позволяет людям не забыть об истинном значении любви, а поэты, в свою очередь, отображают любовные отношения между людьми, пробуждая тем самым потаённые желания человека, находящиеся в глубине души.

В нашей исследовательской статье, мы рассмотрим тему любви такой талантливой и изящной поэтессы как

Ахмадулина Белла Ахатовна. Её любовная лирика наполнена своеобразной изысканностью и чувственностью, которая привлекает читателей, по сей день. При чтении стихотворений Ахмадулиной Б. А., нас до дрожи пробирают её трогательные строчки, из-за которых даже самое чёрствое и каменное сердце проронит слезу. Её поэзия позволяет нам находить в её лирическом тексте знакомые ощущения, в которых мы находим собственное «Я» и пороки наших чувств любви.

В поэзии Ахмадулиной Б. А. мы не только осязаем её чувства и переживания, но и следим за тем, как любовь повлияла на личную жизнь самой поэтессы, ведь у неё было несколько неудачных браков. Можно предположить, что неудачи на личном опыте подтолкнули поэтессу продолжить писать стихотворения о любви и не отчаиваться, считая, что любовь приходит лишь раз в жизни.

«Что опыт? Вздор! Нет опыта любви. Любовь и есть отсутствие опыта» [1].

Поэтесса чётко проводит границы между чувствами и разумом. Данное высказывание даёт понять, что любовь нельзя объяснить опытом в прошлом. Каждый человек индивидуален и к каждому нужен свой особый подход. Нельзя начинать новые отношения с человеком, думая, что прошлый опыт поможет сохранить новые отношения. Надо быть откровенным со своим партнёром и не бояться совершать новых ошибок. Нет какого-то определённого шаблона любви, которому люди должны соответствовать и придерживаться, ведь истинная любовь влечёт за собой

новые ощущения, глупые ошибки и умиротворение.

А напоследок я скажу: прощай,
любить не обязуйся. С ума схожу.

Иль восхожу

к высокой степени безумства. [2,с.41]

Это отрывок из стихотворения передаёт тяжёлую душевную боль поэтессы в момент разрыва отношений со своим возлюбленным Е. Евтушенко [3]. Читая этот отрывок, приходишь в смятение, героиня произведения отпускает не только любимого человека, но и гордость. Она считает, что её возлюбленный не обязан её любить, что он может уйти с чистой совестью и понимание этого ей приносит страдания, опустошённость, обречённость и отчаянность. Наша героиня в безысходном состоянии. Возможно, кому-то из нас знакомо это чувство, когда приходится отпускать человека, с которым, казалось бы, нас связала сама судьба. Может, именно поэтому, она испытывает такие тяжёлые душевные муки.

Жестокость промаха ...

О нет, тебе прощенья. Живо тело,

и бродит, видит белый свет,

но тело моё опустело. [2,с.41]

В этом отрывке тон стихотворения немного меняется, но всё равно остаётся мрачным. Героиня не может простить того, кто оставил её на распутье, так как сил на прощение у неё нет. Она жива, она дышит, но по существу её тело всего лишь сосуд. Оно опустошено после горького и душераздирающего расставания и уже, складывается ощущение, что жизнь не вернётся в прежнее русло, и краски жизни не будут сиять так же ярко, как было прежде. Всю тщетность ситуации мы будто ощущаем

на себе, мы сопереживаем героине. И понимаем, как всё-таки тяжело, будучи, живой чувствовать себя пустой, ведь жестокость промаха лишает всего живого и настоящего.

О, мой застенчивый герой,
ты ловко избежал позора.

Как долго я играла роль,
не опираясь на партнёра! [4,с.47]

Уже в отрывке этого стихотворения можно заметить некий подтекст, говорящий о двух партнёрах не только на сцене, но и за сценой. С одной стороны, эти два партнёра – актёры, выполняющие свою роль, на этот факт указывают такие слова как «роль», «партнёр», но с другой стороны, кажется, будто их связывает нечто большее, чем то, что связывало их на сцене. Становится ясным то, что партнёр героини стихотворения бросил её. Он бросил её, бросил в самый трудный момент, после чего ей пришлось играть роль за двоих. Но даже при таких условиях, героиня не винит и не бранит своего партнёра и не пытается привлечь внимание публики на «злодея». Акцент ставится на чувствах самой героини, на её личных переживаниях.

Вся наша роль – моя лишь роль.

Я проиграла в ней жестоко.

Вся наша боль – моя лишь боль.

Но сколько боли. Сколько. Сколько
[4,с.47]

Наша героиня переложила ответственность двух людей на свои хрупкие женские плечи. Она приносит себя в жертву и не щадит свои усилия. Её великая трагедия проходит волной по нашему сознанию. Стихотворение заставляет поразмышлять о своих собственных поступках. Вдруг окажется,

что мы и сами бросали кого-то на произвол судьбы, не задумываясь, насколько может быть тяжело человеку, который остался наедине с собой. На данном примере можно проанализировать, какую тяжёлую моральную утрату испытывает человек, который играет роль за двоих. Насколько больно и обидно бывает делать в одиночку то, с чем не всегда справляются и двое.

Нельзя, изучая поэзию любви Ахмадулиной, пропустить её прекрасное стихотворение «Я думала, что ты мой враг». Оно было написано на грани развода Ахмадулины Б. А. со своим первым мужем Е. Евтушенко. [5] Она отразила в этом стихотворении всю отчаянность своего бедственного положения. Уже тогда поэтесса знала, что у неё нет будущего с мужем. Частые ссоры, не выговоренные обиды, разлука на долгие месяцы, алкоголь – всё это смешалось и превратилось в чувство холода и отстранённости. Стихотворение служит своеобразным посланием её мужу, где она во всех красках рассказывает о своих чувствах.

Я думала, что ты мой враг,
что ты беда моя тяжёлая,
а ты не враг, ты просто враль,
и вся игра твоя - дешёвая. [3,с.35]

Стихотворение начинается с обращения, в котором Ахмадулина Белла уже предвещая всю тяжесть разлуки, понимает, что финал будет жестоким. Ненависть сменяется обвинением во лжи, можно предположить, что речь идёт о данных ей клятвах в любви перед брачным венцом. Она смело заявляет, что всё, что произошло между ними, было лишь

прекрасной игрой. Она подкрепляет свои слова выразительным эпитетом «игра твоя - дешёвая», эта игра не стоила и гроша потраченных лет жизни и тех эмоций, которых уже не вернуть. Чувствуется, как сама поэтесса через стихотворение показывает, что она повзрослела и уже оценивает свои отношения не как влюблённая девушка, а как настрадавшаяся от боли женщина. Кружилось надо мной враньё, похужее на вороньё. [3,с.35]

Ахмадулина пыталась сказать, что «враньё» окружало и преследовало её, собственно, как «вороньё». Но как мы поступаем, когда так происходит? Мы игнорируем и стараемся не замечать этого, считая, что подобное пройдёт со временем, что всё забудется. А осознание того, что это не прекратится, приходит слишком поздно.

Но вот в последний раз прощаешься,
в глазах ни сине, ни черно [3,с.35]

Как умело поэтесса преобразила и истолковала отсутствие каких-либо чувств и эмоций в эпитете, окрашенный цветами «ни сине, ни черно». Героиня лишена всего чувственного и уже спокойно принимает уход ныне любимого и важного человека своей жизни.

Но как же всё напрасно,
но как же всё нелепо!

Тебе идти направо.

Мне идти налево. [3,с.35]

Дороги с бывшим партнёром расходятся как «в море корабли», и это нормально. Таким образом, жизнь для героини не прекращается, а наоборот, её дорога полна новых долгих приключений и открытий в плане любви. Одна неудача не стала концом жизни и не перечеркнула все достоинства любви.

Белла Ахмадулина состояла в браке не раз, и, опираясь на это можно заявить, что любовь не приходит раз в жизни. Она явится столько раз, сколько в ней будут нуждаться.

Любовная лирика поэтессы полна трагизма и изящности, элегантности и грациозности. Самое сокровенное и скрытое в душе чувство тонко подмечено в её поэзии. Оно не лежит на поверхности, а утопает внутри. При чтении её творчества, кажется, будто находишься наедине с самой поэтессой. Воистину, её лирика является ориентацией на современную литературу, её искусные строки переплетаются с тяжёлыми жизненными проблемами и собираются воедино в совершенную поэзию, на которую новым поколениям стоит обращать особое внимание. Так элегантно и чутко звучат строчки её стихотворений, что не успеваешь в полной мере насладиться всем спектром и яркой палитрой поэзии Ахмадулиной Беллы.

References:

1. «Цитаты Беллы Ахмадулиной» <https://mydynasty.com/info/aforizm/citaty-belly-ahmadulinoj>;
2. Книга «Белла Ахмадулина. Стихотворения» ЭКСМО 2020. Собрание больших поэтов;
3. «Прощание. Белла Ахмадулина» <https://pishi-stihi.ru/>;
4. Книга «Белла Ахмадулина. А на последок я скажу...» «Издательство АСТ» 2020 . Русская классика;

5. «Что разрушило любовь Ахмадулиной и Евтушенко» <https://life.ru/p/996217>